

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

Intellektual mulk obyektlari bilan bog‘liq nizolarni sudgacha hal qilish: milliy va xorijiy tajriba

Buriyev Abdumannop Abduraxmatovich

Farg‘ona viloyat adliya boshqarmasi boshlig‘i

e-mail: a.buriyev86@yahoo.com

Ko‘p hollarda nizolarni hal qilish sudlar yordamida amalga oshiriladi. Ammo, yuzaga keladigan nizolarni sud yordamida hal qilish har doim ham samara beravermaydi. Sudlarning ish yuki, sud ishlarining uzoq davomiyligi, tomonlarning sud jarayonini kechiktirishning turli usullaridan foydalanish imkoniyati, harajatlarning qimmatligi ziddiyatlarni hal qilishning yangi, tejamkor, samarali va oddiy usullarini izlashga undaydi. Butun dunyoda bunday usullarga nizolarni hal qilishning muqobil usullari (ADR-Alternative dispute resolution) sifatida qaraladi.

Nizolarni muqobil hal etish – odil sudlov tizimidan tashqarida nizolarni hal etish hisoblanadi. Nizolarni muqobil hal etishning usullarining yagona tasnifi mavjud emas. Muqobil tarzda ular o‘z nizolarini sudgacha, hozirda nizolarni muqobil hal etishning usullaridan bo‘lgan va chet davlatlarda samarali ishlatilayotgan yarashtiruv taomillari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

Mediatsiya (Vositachilik) – norasmiy konsensual jarayon bo‘lib, bunda neytral vositachi tomonlarning manfaatlaridan kelib chiqqan holda kelishuvga erishishda yordam beradi. Mediatsiya keyingi sud yoki arbitraj variantlarini istisno etmaydi.

Arbitraj – bunda tomonlar o‘z nizolarini tomonlarning tegishli huquq va majburiyatlariga asoslangan va arbitraj qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

mumkin bo‘lgan majburiy va yakuniy qaror uchun o‘zlari tanlagan bir yoki bir nechta arbitrga taqdim qiladi. Arbitraj odatda har qanday keyingi sud variantlarini istisno etadi.

Tezlashtirilgan arbitraj – odatda yagona arbitr ishtirok etadigan va qisqaroq muddatda va arzonroq narxda amalga oshiriladigan protsedura. Tezlashtirilgan arbitraj, ayniqsa, munozarali summalar kamroq bo‘lgan va tezkor hal etish zarur bo‘lgan kamroq murakkab ishlarga mos keladi.

Ekspert qarori – tomonlar ushbu masala bo‘yicha qaror qabul qiladigan bir yoki bir nechta ekspertlarga texnik savol kabi muayyan masalani taqdim etadigan protsedura. Tomonlar qarorning qonuniy kuchga ega bo‘lishi uchun kelishib olishlari mumkin.

(https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/si/article_0010.html)

Intellektual mulk obyektlari bilan bog‘liq nizolarni sudgacha hal qilishning xalqaro mexanizmlari

Butunjahon intellektual mulk tashkiloti (WIPO)ning Arbitraj va mediatsiya markazi - 1994 yilda Shveytsariyaning Jeneva shahrida xalqaro tijorat nizolarini hal qilishda muqobil nizolarni hal qilish (ADR) vositalarini taklif qilish uchun tashkil etilgan.

BIMT Arbitraj va mediatsiya markazi **arbitraj, tezlashtirilgan arbitraj, mediatsiya va ekspert qarori** bo‘yicha ishlarni olib boradi. Ushbu ishlar shartnomaga oid nizolar (masalan, patent va dasturiy ta‘minot litsenziyalari, tovar belgilaridan birgalikda foydalanish to‘g‘risidagi shartnomalar, farmatsevtika mahsulotlarini tarqatish shartnomalari va tadqiqot va ishlanmalar bo‘yicha shartnomalar) va shartnomadan tashqari nizolar (masalan, patentning buzilishi), shu

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

jumladan sudga murojaatlarni o'z ichiga oladi. BIMT nizolarida Avstriya, Xitoy, Frantsiya, Germaniya, Vengriya, Hindiston, Irlandiya, Isroil, Italiya, Yaponiya, Niderlandiya, Panama, Ispaniya, Shveysariya, Buyuk Britaniya va Amerika Qo'shma Shtatlari kabi turli hududiy yurisdiksiyalarda joylashgan tomonlar ishtirok etadi.

Markazning mediatsiya va arbitraj siyosati hamda targ'ibot faoliyati BIMTning Mediatsiya va arbitraj maslahat qo'mitasi tomonidan yuritilad.

BIMT arbitraj va mediatsiya markazi 1350 ga yaqin mediatsiya, arbitraj va ekspertlarni aniqlash bo'yicha ishlarni boshqargan. 2013-2022-yillarni o'z ichiga olgan jadvaldan ko'rinib turibdiki, bu ishlarning aksariyati so'nggi yillarda ochilgan.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

Markaz turli davlatlar va tashkilotlarning intellektual mulk va mualliflik huquqi idoralari, milliy sudlari va boshqa nizolarni hal qilishning muqobil usullariga aloqador manfaatdor tomonlar bilan intellektual mulk nizolarini hal qilish uchun hamkorlik qiladi.

Xususan, BIMT arbitraj va mediatsiya markazi a'zo davlatlarning 82 ta Intellektual mulk idoralari va sudlari bilan intellektual mulk va texnologiyaga oid nizolarni oldini olish va hal qilish uchun muqobil nizolarni hal qilish (ADR) usullarini joriy etish uchun hamkorlik qiladi.

Jumladan, Markaziy osiyoda Qozog'istonning Adliya vazirligi hamda Qirg'iziston Respublikasi hukumati huzuridagi Intellektual mulk va innovatsiyalar davlat xizmati bilan hamkorlik qiladi.

Biroq, O'zbekiston Respublikasi bilan hamkorlik aloqalari mavjud emas. (Hamkor tashkilotlar: <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/#cuc1>)

Singapur

Samaradorlik, tejamkorlik va innovatsiyalar Singapurda intellektual mulk nizolarini hal qilishning o'ziga xos belgilaridir. Murakkablik va noaniqlik ortib borayotgan biznes muhitida Singapur nizolarni hal qilish uchun ishonchli va xavfsiz joy sifatida ajralib turadi.

Singapurda intellektual mulk nizolarini hal qilishning 4 muqobil usuli mavjud.

1. Muzokara;
2. Mediatsiya;
3. Ekspert qarori;

4. Arbitraj.

Muzokara – tomonlarning o‘zaro muhokamasi. Muzokaraning afzalligi ortiqcha uchunchi shaxslarning jalb qilinmasligi, ortiqcha to‘lovlarning yo‘qligi, joy va vaqtning cheklanmasligi hisoblanadi.

Mediatsiya – nizoni mediator yordamida hal qilish usulidir. Mediatsiyaning afzalligi mediatori tanlashda erkinlik, vaqt va pulni tejash imkonini beradi. Singapurda mediatsiya nizolari BIMT arbitraj va mediatsiya markazi, Singapur mediatsiya markazi hamda Singapur xalqaro mediatsiya markazi tomonidan ko‘rib chiqilishi mumkin.

Ekspert qarori – ko‘pincha patent nizolari bo‘yicha qo‘llanilib, murakkab texnik muammolarni o‘z ichiga oladi. Ekspert qarori maxfiydir va tomonlarning vaqtini va xarajatlarini tejashga yordam beradi. Tomonlar o‘z ekspertini tanlashda erkindir va agar ular kelisha olmasalar, BIMT Mediatsiya va arbitraj markazi tomonlar bilan maslahatlashganidan so‘ng sohaga ekspert tayinlaydi. BIMT markazining ekspertlar guruhi kimyo, IT, hayot fanlari, mashinasozlik va

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

telekommunikatsiya kabi keng ko'lamlı texnik sohalarda intellektual mulk masalalariga tegishli maxsus bilimlarga ega.

Arbitraj sudi – Singapur xalqaro arbitraj markazi (SIAC) Londondagi Qirolicha Meri universiteti tomonidan 2021 yilgi Xalqaro arbitraj so'roviga ko'ra, dunyodagi eng yaxshi arbitraj institutidan biri.. U ixtisoslashgan intellektual mulk arbitrlar guruhiga ega. Singapurda chiqarilgan arbitraj qarori dunyoning 170 dan ortiq mamlakatlarida ijro etiladi.

O‘zbekiston Respublikasida intellektual mulk obyektlari bilan bog‘liq nizolarni sudgacha hal qilish mexanizmlari

Intellektual mulkni himoya qilish bilan bog‘liq nizolar O‘zbekiston huquqiy sharoitida ham asta-sekin o‘sib bormoqda. O‘zbekistonda hozirda **mediatsiya, hakamlik sudi va xalqaro arbitraj faoliyati** yo‘lga qo‘yilgan. Ushbu sohada O‘zbekiston Respublikasining “Mediatsiya to‘g‘risida”gi, “Hakamlik sudlari to‘g‘risida”gi, “Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risida”gi qonunlar hamda Mediatorlarni tayyorlash dasturi qabul qilingan.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 17-iyundagi “Nizolarni muqobil hal etishning mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-4754-son qaroriga asosan nizolarni muqobil usulda hal etish bilan shug‘ullanuvchi professional mediatorlarning o‘zaro birlashuviga asoslangan Mediatsiya markazi, shuningdek, professional mediatorlar, hakamlik sudlari va xalqaro arbitrajlarining o‘zaro birlashuviga asoslangan Nizolarni muqobil usulda hal etish markazi nodavlat notijorat tashkiloti sifatida tashkil etilishi va faoliyat yuritishi mumkinligi belgilangan.

Biroq, intellektual mulk obyektlari bilan bog‘liq nizolarni muqobil hal etish choralari qo‘llanilishi keng joriy etilmagan. Intellektual mulk huquqlarining

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

buzilishi nizolarni hal qilishning muqobil choralarini qo‘llash orqali juda yaxshi hal qilinishi mumkin. Shuning uchun intellektual mulk huquqidagi nizolarni hal qilishning muqobil usullariga ehtiyoj ortib bormoqda. Sud tartibida hal qilish bilan birga nizolarni muqobil hal qilish choralari intellektual mulk obyektlarini himoya qilishni kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Taklif.

O‘zbekiston Respublikasi sudgacha intellektual mulk bilan bog‘liq nizolarni hal qilish mexanizmlarini takomillashtirish hamda xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish lozim.

Xususan, sudgacha intellektual mulk bilan bog‘liq nizolarni hal qilish mexanizmlarini takomillashtirishda quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

Birinchidan, intellektual mulk obyektlari bilan bog‘liq nizolarni sudgacha hal qilishning muqobil usuli sifatida “**muzokara**” usulining afzalliklari to‘g‘risida tadbirkorlarning xabardorligi oshirish, aholiga keng targ‘ib qilish lozim.

Ikkinchidan, BIMT arbitraj va mediatsiya markazi bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘yish hamda BIMT arbitraj va mediatsiya markazi mediatorlarini mamlakatimizga jalb qilish lozim.

Uchinchidan, **O‘zbekiston intellektual mulk nizolari mediatsiya markazini** tashkil etish hamda ularning xalqaro mediatsiya markazlarida o‘qitish tizimini yo‘lga qo‘yish.